

**OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA
TALABALARNI KASBGA YO'NALTIRISH USLUBI****O'rinova Feruzaxon O'ljayevna****Farg'ona davlat universiteti dotsent, pedagogika fanlari nomzodi****Shokirova Muxtasarxon Jaxongir qizi****Qo'shtepa tumani 45-maktab kadrlar bo'yicha menejer****<https://doi.org/10.5281/zenodo.11394042>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada integrativ yondashuv asosida talabalarni kasb tanlashga yo'naltirish ishlarini tashkil qilishi maqsadlari asoslangan va vazifalar belgilangan. Oliy ta'lim muassasalari hamda korxonalar integratsiyalashgan tizim yondashuvi, talabalarni kasb tanlashga yo'naltirish tamoyillari asosida subyektlar faoliyati ko'rsatilgan.

Аннотация: В данной статье определены цели и задачи организации работы по ориентации студентов в выборе профессии на основе интегративного подхода. Деятельность субъектов показана на основе принципов комплексного системного подхода высших учебных заведений и предприятий, ориентирующих студентов в выборе профессии.

Annotation: In this article, the goals and tasks of organizing the work of guiding students to choose a profession based on an integrative approach are defined. The activities of subjects are shown based on the principles of the integrated system approach of higher education institutions and enterprises, guiding students to choose a profession.

Kalit so'zlar: kasb tanlashga yo'naltirish, integratsiyalashgan tizim, o'quvchi, obyekt, subyekt, umumiy o'rta ta'lim, professional ta'lim, kasb-hunar maktabi, korxonalar, kasbiy o'zini-o'zi belgilash.

Ключевые слова: ориентация на выбор профессии, интегрированная система, студент, объект, предмет, общее среднее образование, профессиональное образование, профтехучилище, предприятие, профессиональное самоопределение.

Keywords: career guidance, integrated system, student, object, subject, general secondary education, vocational education, vocational school, enterprise, professional self-determination.

So'ngi yillarda respublikamiz ta'lim sohasida ro'y berayotgan tub o'zgarishlar jamiyatning real ehtiyojlarini hisobga olgan holda o'quvchilarni ongli ravishda kasbhunar tanlashini amalga oshiradigan umumiy o'rta va professional ta'lim muassasalari bitiruvchisiga qo'yiladigan talablarning oshishini belgilab berdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Ishchi kasblar bo'yicha kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish choratadbirlari to'g'risida»gi 2021-yil 8-iyundagi PQ-5140-son qarori hamda Vazirlar Mahkamasining "Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining 9 — 11-sinflari o'quvchilarini kasb-hunarga tayyorlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2021-yil 30-dekabrda 792-son qarorlari o'quvchi-yoshlarning shaxsiy va kasbiy qadriyatlarini shakllantirish jarayonini tashkil etishda ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish tuzilmalarining sa'y harakatlarini birlashtirish zarurati mavjud ekanligini ko'rsatadi. Qabul qilinayotgan me'yoriy xujjatlarda o'quvchilarning qiziqish va qobiliyatlaridan kelib chiqib, kelajakda ta'limni davom ettirishlari yoki egallagan kasblari bo'yicha mehnat faoliyati bilan shug'ullanishlariga shart-sharoitlar yaratish maqsad qilinganki, bu bozor munosabatlarining rivojlanishi bilan shaxsning kasb tanlashdagi mustaqilligi,

mehnatni qo'llash sohasi, kasbiy rivojlanish traektoriyasini qurish, shu jumladan inson kapitalining qaytarilishini hisobga olgan holda kuchayadi. Kasb tanlashga yo'naltirishdagi mavjud nazariy va uslubiy yondashuvlar texnologik va mehnat taqsimotidagi o'zgarishlar, kasblar "dunyosi", mehnat bozori o'rtasida oldindan bog'lanishni ta'minlaydigan kasbga yo'naltirish va kasbiy o'zini o'zi belgilash mexanizmini yaratish zaruratini tug'diradi. O'quvchilarni kasb tanlashga yo'naltirishda umumiy o'rta va professional ta'lim muassasalari hamda ishlab chiqarish sektori integratsiyasining dolzarbligi shundan iboratki, ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalarini birlashtirish orqali o'quvchilarni ongli kasb-hunar tanlashi, ta'lim muassasalarida kasb tanlashga yo'naltirish ishlarini sifatli va samarali amalga oshirish, o'quvchi-yoshlarning bo'sh vaqtlarini unumli o'tkazishlarini tashkil qilish, bitiruvchilarni ish bilan ta'minlash, umuman olganda, shaxs kasb-hunar egasi bo'lib, hayotda o'z o'rnini topishi kabi dolzarb muammolarning yechimi bo'la oladi. Integratsiya - ta'lim va tarbiya jarayonini

tashkil etishning maqsadlari, tamoyillari va mazmuni birligining ifodasi, natijasi asosiy kompetensiyalardir. Zamonaviy sharoitda fanlar va ilmiy bilimlarning tendensiyadan integratsiyalashuvi qonuniyatga aylanadi.

Pedagogik integratsiya jarayon sifatida - yakuniy maqsadlarga erishish uchun pedagogik vositalar orqali obyektlar va munosabatlar o'rtasidagi aloqalarni o'rnatishdir. Integral yondashuv quyidagi vazifalarni hal qilishga yordam beradi: o'quvchining intellektual salohiyatini ochib beradi, o'quvchilar shaxsiyati, kasbiy kompetensiyalarini shakllantiradi, o'z-o'zini tarbiyalash va rivojlantirish hamda ijtimoiylashtirish uchun psixologik-pedagogik sharoitlarni yaratadi. Pedagogikada integrativ yondashuvning asosiy tamoyillari: subyektivlik, madaniy muvofiqlik, ijodkorlik, fuqarolik-vatanparvarlik qadriyatlari va qadriyat munosabatlariga yo'naltirilganlik, sinergiya, o'z-o'zini tarbiyalash, madaniyatlar dialogi, o'zgaruvchanlik, ta'lim jarayoni subyektlari o'rtasidagi o'zaro ta'sir vositalarini tanlash, dialoglashtirish, qayta aloqa qilish hisoblanadi.

Integrativ yondashuvning tarkibiy qismlarini quyidagilar tashkil qiladi: tashkiliyuslubiy, faoliyat-amaliy va nazariy-mazmun. Tashkiliy-uslubiy komponent o'qitish usullarini (bahs, loyiha usuli, moderatsiya, muhokama, ishbilarmon o'yinlar, muhokamalar, davra suhbatlari, festivallar, tanlovlar, konferensiyalar, keys texnologiyalari va boshqalar) integratsiyasini o'z ichiga oladi. Faoliyat-amaliy komponent tanqidiy fikrlash va ijodkorlikni rivojlantirishga, shaxsning shaxsiy ahamiyatli va kasbiy fazilatlarini shakllantirishga yordam beradigan ijodiy vazifalardan foydalanishni osonlashtiradigan o'quv shakllarini birlashtirishni o'z ichiga oladi. Resurs-kontent komponenti o'quv va kognitiv faoliyat (sinf va darsdan tashqari) uchun zarur bo'lgan resurslarni birlashtiradi, o'zining mazmuni, vositalari, usullari va usullari tufayli kasbiy kompetensiyani shakllantirishga yordam beradigan integrativ maxsus kursning mazmunini belgilaydi.

Umumiy o'rta ta'lim, kasb-hunar maktablari hamda korxonalar integratsiyalashgan tizim asosida o'quvchilarni kasb tanlashga yo'naltirish ishlaridan maqsad hududiy mehnat bozori talablarini hisobga olgan holda ongli ravishda kasb tanlashni shakllantirishdan iborat bo'lishi kerak. Masalan, umumiy o'rta ta'lim maktablari, kasb-hunar maktablari hamda korxonalar integratsiyalashgan tizimda qo'yiladigan maqsadlarni quyidagicha belgilash mumkin:

- umumiy o'rta ta'lim maktabi uchun uning o'quvchilarining muayyan kasb tanlashda o'zini imkon qadar to'g'ri aniqlash imkonini beradigan sifat va qobiliyatlar majmuasini egallashi;

- professional ta'limga muayyan kasbhunarni egallash imkonini beradigan tegishli sifat va qobiliyatlarga ega bo'lgan o'quvchilarni tanlash;

- korxonaga zamonaviy dolzarb ishlab chiqarish muammolarini hal qilish uchun o'z kasbiy fazilatlari va qobiliyatlarini qo'llashga qodir bo'lgan kadrlar tayyorlash

1. Buning uchun umumiy o'rta, kasbhunar maktablari hamda korxonalar integratsiyalashgan tizimda kasbga yo'naltirishning asosiy vazifalari qilib quyidagilarni belgilash maqsadga muvofiq:

- o'quvchini kasbiy o'zini o'zi belgilashni shakllantirish;

- o'quvchini individual ta'lim va kasbiy yo'nalishni tanlashda uslubiy yordam berish;

- o'quvchilarning moslashuvchan qobiliyatlarini shakllantirish;

- bitiruvchilarni ishga joylashtirishga yordam berish va hokazo.

- maktab o'quvchilari va kollej o'quvchilarining ta'limga bo'lgan ehtiyojlarini integratsiyalashgan, kompetensiyaga asoslangan va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar asosida mehnat bozorining o'rta bo'g'in mutaxassislariga bo'lgan talablariga muvofiqlashtirish;

- professional ta'limda talaba bo'lishni istaganlar uchun puxta kasb-hunar egallash va ta'lim rejalarini shakllantirish uchun sharoit yaratish;

- ixtisoslashtirilgan kasb-hunar maktabi yo'nalishlari bo'yicha o'quvchilar kontingentini shakllantirish va bo'lajak abituriyentlarni sifatli tanlash.

Integratsiyalashgan tizim asosida kasbiy ta'limni tashkil qilish uchun e'tiborga olinishi lozim bo'lgan quyidagi tamoyillarga tayanish ta'lim jarayonini tashkil qilish qonunqoidalarini belgilab beradi: kasb tanlashni hal qilishda qo'shma resurslardan optimal foydalanish uchun integratsiyalashgan tizim subyektlari funksiyalarining o'zaro kirib borishi va muvofiqlashtirilishini nazarda tutuvchi funksional muvofqlik tamoyili; jamoani boshqaruvchanlik muammolari, mutaxassislarni tayyorlashda mintaqaning kadrlarga bo'lgan ehtiyojini hisobga olishni nazarda tutuvchi hududiy ehtiyojlarga moslik tamoyili; kasbga yo'naltirish ishlarining mazmuni va texnologiyalaridagi uzluksizlik, o'quvchilar va talabalar bilan kasbga yo'naltirish ishlari bosqichlarining uzluksizligi, izchillik va bitiruvchiga qo'yiladigan talablarning ketmaketligini nazarda tutuvchi uzluksizlik tamoyili; umumiy o'rta, kasb-hunar maktablari hamda korxonalar integratsiyalashgan tizimda o'quvchilar bilan kasb tanlashga yo'naltirish ishlarining tarkibiy va mazmuniy qismlarining birligi va izchilligini nazarda tutuvchi integratsiya tamoyillaridir

2. Ushbu tamoyillar asosida umumiy o'rta, kasb-hunar maktablari hamda korxonalar integratsiyalashgan tizimda subyektlarining o'quvchilarni kasb tanlashga yo'naltirish ishlarini amalga oshirishdagi faoliyati quyidagicha belgilab olinadi

3. Umumiy o'rta ta'lim muassasalari tomonidan:

- kasb tanlash motivatsiyasini o'rganish;

- tanlagan kasb-hunar o'quvchilarining shaxsiy fazilatlari muvofiqligini o'rganish;

- o'quvchilar, ota-onalar, o'qituvchilar uchun psixologning individual maslahatlari;

- mavzuli ota-onalar yig'ilishlarini tashkil etish;

- o'quvchilar va ota-onalarning kasb-hunar maktablari bitiruvchilari bilan uchrashuvlarini tashkil etish;

- o'quvchilarning turli kasb vakillari bilan uchrashuvlarini, ishlab chiqarishga ekskursiyalarini tashkil etish;

- kasb-hunar maktablariga o'qishga kirish va ta'lim olish tartiblari to'g'risida tizimli ravishda xabardor qilishni amalga oshirish;
- har bir o'quvchining qiziqish va mayllarini rivojlantirishga yordam beradigan sohaga: sinfdan va maktabdan tashqari mashg'ulotlarga jalb etish;
- bandlik xizmati xodimlari tomonidan kasbga yo'naltirish masalalari bo'yicha ma'ruzalar tashkil etish.

Professional ta'lim muassasalari tomonidan:

- professional ta'limda o'qishni xohlovchilar uchun axborot va o'quv materiallarini nashr etish va tarqatishga tayyorlash;
- ommaviy axborot vositalari (radio, televideniye, bosma ommaviy axborot vositalari) bilan ishlash; professional ta'limga o'qishga qabul qilishni axborot bilan ta'minlash va ta'lim yo'nalishlarini ommalashtirish to'g'risida;
- ochiq eshiklar kunini tashkil etish va o'tkazish;
- ta'lim muassasalari va professional ta'limda kasbga yo'naltirish bo'yicha ish rejalarining bajarilishini nazorat qilish;
- iqtidorli yoshlarning qobiliyatlarini namoyon etishi uchun sharoit yaratish;
- maqsadli shartnoma asosida o'qishda o'qitish shartlari bo'yicha tahsil olayotgan o'quvchilarning ma'lumotlar bazasini yuritish;
- professional ta'limda o'qishni xohlovchilar bilan ularning qobiliyati, moyilligi va tayyorgarligiga mos keladigan yo'nalishni tanlash bo'yicha maslahatlashuvlar o'tkazish;
- umumta'lim muassasalari bilan birgalikda kompleks ta'lim dasturlari va dasturlarni o'zlashtirishning individual jadvalarini ishlab chiqish;
- korxonalariga ekskursiyalarni tashkil etish.

Ishlab chiqarish korxonalarini tomonidan:

- yangi talab qilinadigan kasblar haqida o'z vaqtida xabardor qilish;
- ota-onalar yig'ilishlarida korxonada vakillarining ishtiroki;
- kasbga yo'naltirish masalalari bo'yicha ma'ruzalar o'tkazish;
- maktab o'quvchilari va abituriyentlar bilan so'rovlar, uchrashuvlar tashkil etish, ular bilan suhbatlar o'tkazish;
- professional ta'lim o'qituvchilari uchun korxonada innovatsiyalar bo'yicha seminarlar tashkil etish;
- ixtisoslashtirilgan sinflar va kollejlarda uchun laboratoriya va o'quv xonalarini yaratish va jihozlashda ko'maklashish.

O'quvchilarni kasb tanlashga yo'naltirishda ta'lim muassasalari hamda korxonalarining kasbga yo'naltirish bo'yicha birgalikdagi faoliyati bir qancha omillarga qaratilib, mo'ljallangan natijaga erishish samaradorligi ishda integrativ, kompetensiyaga asoslangan va barcha yo'naltirilgan yondashuvlardan foydalanishga bog'liq, chunki ular birgalikda rivojlanishga hissa qo'shadi va integratsiyalashgan tizimda kasbiy yo'nalishni takomillashtirish uchun qulay zamin yaratadi. Bular quyidagilardan iborat:

- maktab o'quvchilariga o'z-o'zini bilishda yordam berish, o'quvchilarni mehnatga psixologik tayyorlashni amalga oshirish, ularning ijtimoiy foydali va samarali mehnatini tashkil etishda ishtirok etish;
- ommaviy kasblar mazmuni bilan tizimli tanishtirishni tashkil etish, ularning hudud uchun zarur bo'lgan kasblarini targ'ib qilish;

- o'quvchi shaxsini, uning kasbiy qiziqishlarini, niyatlarini, imkoniyatlarini, qobiliyatini o'rganish;
- maktab o'quvchilari uchun o'ziga xos "sinov harakatlarini" o'tkazishi mumkin bo'lgan turli tadbirlarni tashkil etish, ularning to'garaklar, turli tanlovlar, boshqa mashg'ulotlarda ishtirok etishini rag'batlantirish;
- o'quvchilarni kasbga yo'naltirish bilan shug'ullanuvchi tashkilot va muassasalar bilan aloqa o'rnatish va qo'llab-quvvatlash;
- o'quvchilarning ota-onalari bilan ishlash;
- bitiruvchilarga ishga joylashishda, o'qish joyini belgilashda, tanlagan hayot yo'lidan qoniqishini aniqlashda yordam berish;
- dars jarayonida ishlaydigan o'qituvchilarning harakatlarini muvofiqlashtirish.

Shunday qilib, integratsiya kasb tanlashga yo'naltirishda ta'limning istiqbolli uslubiy yo'nalishlaridan biridir. Integrativ yondashuvni qo'llash natijasi: kasbiy ta'lim jarayonini optimallashtirish; kasbga yo'naltirish ishlarini tashkil qilishda o'quv va kognitiv faoliyatni tizimlashtirish; asosiy kompetensiyalarni shakllantirishga olib keladi, buning pirovardida o'quvchi yoshlarning muayyan fazilatlarini tarbiyalashga olib keladi. Ushbu xususiyatlar ta'lim muassasalari va korxonalarini yagona makonga birlashtirish tufayli mumkin bo'lgan shaxsning kasbiy rivojlanishining uzviyligi uzluksizligini va bosqichma-bosqich amalga oshirishini ta'minlaydigan optimallashtiruvchi omillardan hosil bo'ladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar Strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli Farmoni. O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 6-son, 70-modda.
2. Abduquddusov O. Integrativ yondashuv-chuqur bilim, yaxshi fazilatlarni shakllantirish omili/-T.: Xalq ta'limi, 2000-N^o5. -19-21-betlar.
3. Abduquddusov O. Integrativ o'quv predmetlari mazmuni va tuzilmasi -T.: Xalq ta'limi.1999/N^o1. -175-80 -betlar.
4. Abdullayeva B.S. Fanlararo aloqadorlik turlari // Uzluksiz ta'lim . - T.: 2005-N^o 1. -12-16-betlar.
5. Алексеев Н. Г., Леонтович А.В., Обухов А.С., Фомина Л.Ф. Концепция развития исследовательской деятельности учащихся//Ж. Исследовательская работа школьников. 2002. - №1. -С. 24-33.
6. Альтшуллер Г.С., Верткин И.М. Как стать гением: Жизненная стратегия творческой личности. - Мн.: Беларусь, 1994. –С. 479.
7. Губайдуллин А. А. Формирование исследовательской компетентности студентов в условиях проектного обучения: дис. ... канд. пед. наук. - Казань, 2011.-С. 235.
8. Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе / Н.И. Дереклеева. М.: ВербумМ, 2001. -С 48.